

EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYA JARAYONIDA O'ZBEK XALQINING MADANIY MEROSIDAN FOYDALANISH

Raxmanova Maftuna Sulaymon qizi¹, Anvarova Madina Raximberdi qizi², Xaydarova Xalima Normatovna³, Buxorov Komil Xushvaqtovich⁴

¹Toshkent davlat agrar universiteti magistranti,

²Toshkent davlat agrar universiteti talabasi,

^{3,4}Toshkent davlat agrar universiteti dotsentlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221635>

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz ekologik ta'lim – tarbiyani olib borish mamlakatimizning har bir fuqarosidan, yoshidan jinsidan qat'iy nazar zaruriy chora ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Har bir sog'lom fikrlovchi fuqaro, o'zi yashaydigan tabiatni asrashi, uning tabiiy resurslaridan oqilona foydaalnishi, ta'lim-tarbiya orqali ekologik madaniyatini oshirishi zarur ekanligi ta'kidlanadi. Shu borada hech qachon eskirmaydigan milliy va umuminsoni qadriyatlarimiz asosida ta'lim- tarbiyani olib borish maqsadga muvofiqligi keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar. ekologik ta'lim-tarbiya, madaniyat, global ekologik muammolar, moddiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy-mafkuraviy, diyonat, qanoat, shijoat, intizom, vatanparvarlik, sadoqat, madaniy meros.

Аннотация. В данной статье подчеркивается, что проведение непрерывного экологического образования является необходимой мерой для каждого гражданина нашей страны, независимо от возраста, пола. Подчеркивается, что каждому здравомыслящему гражданину необходимо беречь природу, в которой он живет, рационально использовать ее природные ресурсы, повышать свою экологическую культуру посредством образования и воспитания. В связи с этим была озвучена целесообразность осуществления образования на основе наших национальных и общечеловеческих ценностей, которые никогда не устареют.

Ключевые слова: экологическое образование и экологическое воспитание, экологическая культура, экологически духовно-просветительный,

экологические проблемы, экономические и финансовые, патриотизм, духовное наследие.

Abstract. This article emphasizes that continuous environmental education is a necessary measure for every citizen of our country, regardless of age or gender. It is emphasized that every sensible citizen must protect the nature in which he lives, rationally use its natural resources, and improve his environmental culture through education and upbringing. In this regard, the advisability of implementing education based on our national and universal values, which will never become obsolete, was voiced.

Key words: environmental education and environmental upbringing, environmental culture, ecological spiritual and educational, environmental problems, economic and financial, patriotism, spiritual heritage.

Kirish.

Ekologik ta'lim – vatanimizning har bir fuqarosidan, kelajagimiz bo'lgan yosh avloddan sog'lom fikr, yaxshi ahloq, ilmga chanqoqlik va keng dunyoqarashni rivojlantirishni talab qiladi. Ekologik tarbiya qadimdan rivojlanib, takomillashib kelayotgan murakkab ta'limotdir. Bu

tarbiyaning mezoni kishilarning vijdonlariga yuklangan muqaddas vazifa bo'lib kishilarda halollik, insof, diyonat, qanoat, shijoat, ilm, sabr, intizom, vatanparvarlik, sadoqat, muhabbat kabi fazilatlar majmuasidan iboratdir.

Asosiy maqsad, sog'lom avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish, ya'ni sog'lom kishi deganda faqat jismoniy sog'lomlikni emas, balki sharqona odob ahloq va umumbashariy g'oyalar ruhida kamol topgan insonni shakllantirishdir. Har qanday jamiyatda ham insonni ekologik jihatdan tarbiyalash, umumiy ta'lim -tarbiyaning ma'suliyatini oshirish va yanada mukammallashtirishga yordam beradi. Aholi ongiga "tabiat - bu men va sen, biz yashaydigan makon, tabiat butun Yer kurrasi mavjudotlari yashaydigan yagona zamin" degan asosiy nazariy va amaliy bilimlarni singdirish lozimdir.

Tadqiqot uslublari.

Tadqiqot ishlarini olib borishda kuzatish, taqqoslash, matematik modellashtirish uslublariidan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. *Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish qoidalari.* Yoshlarga ekologik tarbiya berishda, birinchi navbatda xalqning tarixan tarkib topgan ekologik-madaniy merosini o'rganish zarur hamda uning asosida jamiyat hayotidagi hozirgi o'zgarishlarni hisobga olgan holda atrof-muhitni muhofaza qilish va resurslarning barcha turlaridan oqilona foydalanish qoidasining qat'iy tizimini yaratish kerak.

Jamiyatning tabiatga ko'rsatadigan munosabatida ekologik tanglikni saqlashning birinchi va asosiy prinsipi, yuqorida ta'kidlanganidek, insonning tabiatga ta'siri eng oz miqdor darajasiga keltirish hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biri tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hisoblanadi.

Mazkur muammoni hal etish yo'llaridan biri ishlab chiqaruvchilar uchun qat'iy qoidalarini ishlab chiqish va amalda qo'llashdan iborat. Mahsulotlarni ishlab chiqarishda barcha tur resurslar, hatto ular to'lib-toshib yotgan holda ham, zamonaviy texnologiya imkon beradigan darajada eng kam miqdorda sarflanishi kerak, bu birinchi va majburiy qoida bo'lishi shart.

Buyumlarning xizmat muddatini iloji boricha uzoqroq cho'zish hamda umrini o'tab bo'lgan buyumlardan, albatta, ikkilamchi xom-ashyo sifatida foydalanish tabiatdan foydalanishdagi ikkinchi qoida bo'lishi kerak.

Bundan tashqari zamonaviy xo'jalik yuritishning uchinchi qoidasi hisoblanadigan chiqindisiz ishlab chiqarishga zudlik bilan o'tish davr taqozosidir. Aks holda, insoniyat ishlab chiqarish jarayonlari chiqindilariga ko'milib qoladi.

O'zbek xalqining avloddan-avlodga o'tib kelayotgan buyuk madaniy merosi.

Markaziy Osiyo xalqlari, shu jumladan o'zbek xalqi orasida qog'ozlarda yozilmagan bir qonun mavjud bo'lib, avloddan-avlodga o'tib kelgan. Bu har qanday sharoitda eng kam miqdorda xom-ashyo, kuch, vaqt hamda inson mehnatidan foydalanish borasidagi qat'iy qoidadan iborat. Bu albatta mehnat resurslariga ham tegishlidir. Xalqimiz orasida "uvol" degan so'z juda keng tarqalgan edi. Lekin hozirgi vaqtda bu so'z kam ishlatiladi.

Tabiat unsurlarini ortiqcha sarflash: bevosita ulardan bemaqsad, besamar foydalanish uvol hisoblanardi.

Bemavrid aytilgan so'z ham, e'tiborsiz qoldirilgan gap ham, hatto ermakka tupurilgan tupuk ham uvol hisoblanardi. Uvol qilmaslik, nojo'ya hech qanaqa ish bajarmaslik, bekorga sarf qilmaslik, tejamkor bo'lish barcha zamondoshlarimiz o'ylaganlaridek xasislik belgisi emas. Bu yuksak madaniyat, shu jumladan ekologik madaniyat belgisidir. Agar chuqurroq olib qaralsa, ishlab chiqarish madaniyati, iste'mol madaniyati, turmush madaniyati, o'zaro munosabat

madaniyati va hokozolardir. Tejkamkorlik hislati yosh avlodga bolalikdan singdirilib borilar va to umrining oxirigacha saqlanib qolardi.

O'zbekistonda hunarmand ustalar kasblariga ko'ra guruhlanardi: kulollar, temirchilar, misgarlar, to'quvchilar, etikdo'zlar, mahalla, hatto dahalarni tashkil qilardi. Bunday ishlab chiqarish sohalari asosan chiqitsiz hisoblanardi. Chunki xomashyoni tejash, atrof-muhitni ifloslamaslik, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, Ishlab chiqarishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunga qat'iy amal qilinar edi. Shu borada ta'kidlab o'tish joizki, "chiqindisiz texnologiyaga o'tish" atamasi demak shu meros ga asoslangan bo'lishi mumkin.

Suv hamda uning qadr-qiymati haqida fikrlar. Markaziy Osiyo mintaqasi qurg'oqchil o'lka hisoblanganligi uchun bu yerda suv qadim-qadimdan oltin misoli qadrlanganligi ma'lum. Xalqimiz "suv bor joyda hayot bor" deb bejiz aytmagan. Shu sababli o'lkamizda suvni azaldan avaylab asrashgan hamda juda tejab-tergab foydalanishgan. Suvni isrof qilish uvol hisoblangan. Sug'orish ishlarida tejamkorlikka qat'iy rioya qilingan. Ariqlar aksariyat aylanma qilib olinib, jo'yaklar bo'g'ib-bo'g'ib sug'orilgan.

Qadimda dehqonchilik mavsumi erta bahorda ariqlarni tozalash va qazish, xovuzlarni, uvatlarni tartibga keltirish, yo'l va ko'priklarni tuzatishdan boshlanardi. Bu ishlarning hammasi hashar yo'li bilan boshlanib, oilada kattayu-kichik hasharda ishtirok etardi. Hasharda jismoniy jihatdan kuchi yetmaganlar, ovqatlar tayyorlashar, hashar kechga borib bayramga aylanib ketardi. Oqar suvlar ariqlarning to boshidan oxirigacha toza va tiniq saqlanardi. U sanitariya jihatdan toza bo'lib, duch kelgan joyda ichish mumkin edi. Suvga biron narsa tashlash aslo mumkin emas edi. Suvga hurmatsizlik qilgan kishi o'z jazosini olardi. Mabodo bunda o'ttiz yillar muqaddam ham kimdir suvga tupurganini ko'rsa, odamlar uni tarbiyasiz deb o'ylashar edi.

Mana shulardan ko'rinib turibdiki, xalqimizning ekologik madaniyati qadimdan yuksak bo'lgan. Biz buni yaxshilab o'rganishimiz hamda undan hozirgi sharoitda foydalanish imkoniyatlarini qidirib topishimiz kerak.

Ekologik ta'limda milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash.

Qadriyat insonning kundalik hayotida namoyon bo'ladigan odamlar tomonidan qadrlanayotgan, inson uchun foydali ahamiyati katta, moddiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy, madaniy-mafkuraviy, siyosiy, diniy, milliy, ijtimoiy omillar yig'indisidir.

Milliy qadriyatlar esa har bir xalqning o'z tarixiy taraqqiyoti davomida yaratgan va yaratadigan barcha moddiy-ma'naviy boyliklari, urf-odatlar, marosimlari, bayramlari va boshqa o'ziga xos tomonlari yig'indisidan iboratdir.

Mustaqillikka erishganimiz ko'pgina orzu-istaklarimizni ro'yobga chiqishiga imkon berdi. Shunday davrlar bo'ldiki, hatto din nomi bilan xalqimizning qanchadan qancha urf-odatlar, tarixiy obidalari, madaniyati, tarbiya mahsuli, san'ati oyoq osti qilindi. Ota-bobolarimiz yaratgan, avloddan avlodga o'tib kelayotgan, asrlar osha qadrlanib kelayotgan ko'plab umri boqiy udumlarimiz, milliy iftixorimiz bo'lgan rasm-rusumlar, urf-odatlar yo'qolib ketish arafasida edi. Ularni qayta tiklash, rivojlantirish, asrash va kelgusi avlodga yetkazish shu kunning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Milliy qadriyatlar bilan umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashib ketgan. Chunki Ekologik muammolarni hal etish masalalari ma'lum bir hududgagina tegishli emas, bu muammolar chegara bilmaydi. Shuning uchun ham o'quvchi va talabalarga ekologik ta'lim berishda milliy va umumbashariy munosabatlarning mushtarak ekanligini ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiqdir va bu yo'lda ko'pgina amaliy vazifalar bajarilmoqda. Bunga misol qilib Xalqaro tabiatni muhofaza qilish kunini, yil bo'yi tashkil etiladigan Xalqaro ekologik aksiyalarni ayniqsa, Mustaqillik yillarida ekologik ta'lim-tarbiya sohasida davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat hamda,

umumxalq “Yashil makon” loyihasini amalga oshirilayotgani va boshqalarni keltirish mumkin. Shuningdek, Mamlakatimizda nishonlanayotgan Navro‘z bayrami, Gullar bayrami, qadriyatlarimiz belgisi hisoblangan Xotira kunlari va boshqa xalq bayramlarimizni misol qilib keltirish mumkin.

Sayyoramizda ekologik vaziyatning keskinlashib ketishi ushbu muammoga munosabatni tubdan o‘zgartirishni taqozo qilmoqda. Insoniyat kelajagi uchun butun dunyodagi iersonlarning millatidan, irqidan, dinidan, sinfiy kelib chiqishidan qat’iy nazar mas’uliyatni chuqur his etgan holda shoshilinch amaliy chora-tadbirlar ko‘rishni talab etmoqda. Yer kurrasidagi ekologik halokatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning aybi deb hisoblash jinoyatdir. Global ekologik muammolarni hal etish uchun hozirgi bosqichda ijtimoiy-iqtisodiy tuzumiga qaramasdan katta va kichik davlatlarni, butun dunyoni birgalikda kuch- harakatlarini birlashtirishning tarixiy zaruriyat tug’ildi.

Xulosa.

Hozirgi taxlikali zamonda yoshlar o‘rtasida ekologik uzluksiz ta’lim-tarbiyani uzluksiz amalga oshirish, Mamlakatimizda ushbu tarbiya orqali, xalqimizning ekologik madaniyatini oshirish, o‘zi yashaydigan tabiatga hurmat ruhida tarbiyalashda hech qachon eskirmaydigan milliy qadriyatlarimiz, an’analarimiz bilan birga, zamonaviy ta’lim - tarbiya yutuqlaridan ham keng foydalanish, shu soha bilan shug‘ullanuvchi tarbiyachi va o‘qituvchilarning o‘zaro hamkorligini, namunali ijodkor, tajribali ustozlarning ish uslublarini keng yoyish orqali, farzandlarimizni har tomonlama kamolatga erishishlariga imkon yaratishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jabborov A. Ekologiyada to‘garak ishlari. Xalq ta’limi jurnali. 1994.
2. Ziyomuhamedov B. Ekologiya va ma’naviyat, T.: 1997.
3. Ziyomuhamedov B. Ekologiya: tarix, nazariya va hozirgi zamon. T., ”Mehnat”, 1991.
4. Ismoilov A., Ahadov R. Ekologik ta’lim-tarbiya. T.: 1997.
5. Mamashokirov S. Ekologik ta’lim-tarbiyaning metodologik masalalari. ”Nur”, T.: 1993.